

**НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ****CONTINUING ENVIRONMENTAL EDUCATION: A REGIONAL ASPECT****ПЕТРИЩЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА,***кандидат биологических наук, доцент,**ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина».***УСАЧЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА,***кандидат педагогических наук, доцент,**ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина».***PETRISHCHEVA TATIANA YURIEVNA,***Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,**FGBOU HE "Yelets State University named after I.A. Bunin".***USACHEVA IRINA NIKOLAEVNA,***Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,**FGBOU HE "Yelets State University named after I.A. Bunin".*

В данной статье рассматривается проблема экологического образования. В частности представлено непрерывное экологическое образование как эффективный инструмент развития экологического сознания, установления связей между практическими результатами исследований и практическими действиями на местах, в регионах. Проведен анализ внедрения экологического образования на разных ступенях посредством таких методов, как исследовательский проект, участие в квестах, воркшопах экологической направленности, а также прямое изучение экологических вопросов в рамках дисциплин школы, колледжа, вуза. В результате сделан вывод, что экологическое образование для устойчивого развития должно быть направлено на формирование экологически ответственного поведения, гражданской ответственности каждого человека.

This article discusses the problem of environmental education. In particular, continuous environmental education is presented as an effective tool for the development of environmental awareness, establishing links between practical research results and practical actions on the ground, in the regions. The analysis of the introduction of environmental education at different levels through such methods as a research project, participation in quests, workshops of environmental orientation, as well as direct study of environmental issues within the disciplines of school, college, university. As a result, it is concluded that environmental education for sustainable development should be aimed at the formation of environmentally responsible behavior, citizenship of each person.

Ключевые слова: *экология, образование, непрерывность, окружающая среда, экологическая проблема, инвазивный вид, прогресс, непрерывное образование.*

Key words: *ecology, education, continuity, environment, ecological problem, invasive species.*

Непрерывное экологическое образование – это стратегия сохранения, которая создает такие синергетические пространства, которые облегчают возможности для сближения ученых, лиц, принимающих решения, членов сообщества и других заинтересо-

ванных сторон. Экологическое образование выдвигает на первый план местные региональные знания, опыт, ценности и практику на местах; таким образом, оно поощряет многочисленные группы, в том числе те, которые могут быть маргинализированы, к продуктивному взаимодействию с исследователями. По определению, экологическое образование включает в себя подходы, инструменты и программы, которые развивают и поддерживают отношение, ценности, осведомленность, знания и навыки, связанные с окружающей средой, которые готовят людей к осознанным действиям в интересах окружающей среды [1, с. 43]. Оно фокусируется на результатах в различных масштабах, в том числе на индивидуальном уровне (например, отношение человека к окружающей среде или поведение), на уровне общества (например, наращивание потенциала сообщества) и на уровне экосистем (например, количество исчезающих видов). Основываясь на растущем объеме исследований, выдвигающих на первый план сложность поведения, экологическое образование отошло от предложения линейного пути от отношения к окружающей среде к знаниям, к действию, теперь подчеркивая динамичную, сложную экосистему отношений, которые влияют на поведение [2, с. 112].

Используя междисциплинарный характер этой области, педагоги-экологи включают в свой образ жизни, среди прочего, принципы поведенческой психологии, санитарного просвещения, маркетинга, наук об обучении и социологии. Это разнообразие точек зрения и теоретических рамок определяет то, что исследователи считают эффективной практикой в этой области. Эти практики включают, в частности: получение непосредственного опыта, основанного на месте; быть частью сообщества, которое развивает общие социальные и экологические нормы; изучение и развитие связи с местной средой; создание и оттачивание навыков, связанных с действиями; и наличие возможностей для принятия мер по значимым вопросам.

За последние несколько десятилетий политики, спонсоры, лидеры некоммерческих организаций и другие, – постоянно призывали к доказательствам того, как экологическое образование приводит к ощутимым улучшениям качества окружающей среды и помогает достичь результатов в области сохранения. Исследователи и практики поддержали призыв исследовать связи между непрерывным экологическим образованием и непосредственными экологическими результатами, такими как улучшение качества воздуха, уничтожение инвазивных видов или увеличение популяции целевых видов, находящихся под угрозой исчезновения [3, с.97]. Одновременно заинтересованные стороны стремятся к более детальному пониманию процессов и механизмов, поддерживающих такой вклад, признавая при этом проблемы, связанные с измерением и описанием природы таких многогранных, нелинейных, встроенных в систему взаимосвязей.

Выявление и определение способов, с помощью которых непрерывное экологическое образование ведет не только к действиям и поведению по сохранению природы, но особенно к ощутимым улучшениям окружающей среды. Экологическое образование решает серьезные проблемы, такие как изменение климата и утрата биоразнообразия, которые погрязли в сложностях, присущих социально-экологическим системам. Понимание и эффективность успеха программы непрерывного экологического образования часто включает в себя измерение краткосрочных и среднесрочных результатов (например, забота об окружающей среде, эффективность, критическое мышление) с последующим отслеживанием результатов, для развития и проявления которых требуется больше времени. Определение влияния программ экологического образования может быть дополнительно осложнено тем фактом, что такие программы часто являются частью более крупных природоохранных или образовательных инициатив [4]. Качественное непрерывное экологическое образование включает в себя множество партнеров и заинтересованных сторон, которые сотрудничают в пространстве исследований и внедрения, где пересекаются наука, принятие решений, местная культура и окру-

жающая среда; оценка экологического образования часто сталкиваются в этих продуктивных, но сложных пространствах.

В рамках исследуемой темы нами проведен анализ внедрения экологического образования на разных ступенях посредством таких методов как: исследовательский проект, участие в квестах, воркшопах экологической направленности, а также прямое изучение экологических вопросов в рамках дисциплин школы, колледжа, вуза. В качестве испытуемых выбраны учащиеся МБОУ "Гимназия №11 г. Ельца", института СПО и института математики естествознания и техники ЕГУ им. И.А. Бунина. Для учащихся разных возрастных категорий проводились разнообразные мероприятия экологической направленности, в контрольных группах учащиеся были ориентированы только на обучающий компонент в рамках базовых дисциплин и курсов. Уровень экологических знаний и навыков оценивали стандартными методами тестирования, а также сопоставляли полученные результаты с итогами ежегодного Всероссийского Экодиктанта. Исследования проводились на протяжении 2019-2022 гг.

Полученные данные свидетельствуют о росте уровня экологических знаний у учащихся среднего профессионального образования по сравнению со школьниками на 23-26%. Особенно высоким был прирост в экспериментальных группах, где применялись интерактивные технологии, воспитательные мероприятия с экологической компонентой. Учащиеся на протяжении 3 лет участвовали в конкурсах работ "К вершина науки", "Юный исследователь", "На перекрестках наук", в ряде мастер-классов по экологии, что способствовало росту уровня заинтересованности, а следовательно и экологической грамотности среди учащихся всех трех категорий.

Данное исследование подтверждает значимость непрерывного образования не только в профильной сфере, но и в других областях наук с включением экологических компонентов. Важным и перспективным является сотрудничество в системе "школа – вуз", а также активное внедрение в работу вузов институтов среднего профессионального образования.

Сохраняются вопросы о том, в какой степени и какими путями непрерывное экологическое образование может улучшить качество окружающей среды [5]. Чтобы ответить на эти вопросы, надо учитывать, что развернутые варианты экологического образования находятся в разработке, поддержке и поддержании природоохранных действий отдельных лиц и сообществ, которые оказывают прямое положительное влияние на качество окружающей среды и результаты сохранения природы. Важно понять, какими способами можно понять результаты экологического образования в области сохранения / качества окружающей среды? Необходимо получать результаты в области охраны природы, заинтересованных в использовании экологического образования в качестве одного из инструментов для навигации в пространстве исследований и внедрения.

Экологические действия: предпринимаемые участниками для улучшения условий окружающей среды (например, посадка деревьев для восстановления среды обитания, уборка территорий или участие в проекте экологического мониторинга); измеряется с использованием разных подходов [6]. Например, имеют место килограммы собранного мусора, площадь восстанавливаемой среды обитания или количество посаженных деревьев, что, как предполагается, коррелирует с улучшением качества окружающей среды и сохранением за счет предоставления таких услуг стабилизация почвы, круговорот питательных веществ и т. д. И / или качественные подходы (например, принятие мер по предотвращению стока в результате усилий учащихся по выявлению проблемы качества окружающей среды, а затем – принятие мер в масштабе сообщества для решения этой проблемы).

Появляются результаты наращивания потенциала: сообщества для решения экологических проблем путем осуществления коллективных действий, таких как улучшение коммуникации внутри и между группами, построение эффективных партнерских отношений, созда-

ние региональных экологических групп и повышение профессионального потенциала педагогов.

Больше исследований должно быть посвящено местным экологическим проблемам и способам решения этих проблем в соразмерном масштабе. Нужны программы, которые используют непосредственную домашнюю среду участников – в таких масштабах, как водораздел, парк, заповедник, городская зеленая зона или школьный двор, – чтобы связать участников с более широкими экологическими проблемами и вовлечь их в экологическое обучение и действия. Локализация проблемы и действий на региональном уровне облегчает измерение более прямых результатов и помогает смягчить масштаб проблемы [7, с. 314]. Региональная окружающая среда легкодоступна: исходя из здравого смысла, эти программные стремления предполагают, что легче измерить изменения качества воды в местном ручье, чем пытаться измерить и приписать результирующие изменения в таянии полярной ледяной шапки.

Непрерывное экологическое образование в различных учебных заведениях отнесено к числу приоритетных направлений образовательного процесса, в том числе это касается и Елецкого госуниверситета. Особое место в этой системе принадлежит вузам страны – важнейшему этапу становления личности, формирования экологической культуры, познавательных, эмоциональных и практических отношений к природному и социальному окружению, интенсивного накопления знаний об окружающем мире. Необходимо создание стройной системы экологического образования, основанной на принципах непрерывности, межпредметности, интегративности, единства теории и практики. Экологическое образование для устойчивого развития должно быть направлено на формирование экологически ответственного поведения, гражданственности каждого человека.

Непрерывное экологическое образование обеспечивает преемственность поколений, которые связаны экологической проблематикой и стремлением применить свои знания в природной реальности.

Чтобы такое поведение формировалось, за основу следует взять современные технологии с задачами формирования экологически ответственного поведения. Лишь в этом случае учащиеся смогут понять проблему, найти оптимальный вариант реализации ее на практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белова Е.Н. Средства формирования экологической культуры обучающихся // Материалы всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», 31.10-1.11 2019. Томск, 2019. С.121-123.
2. Андрейшева Т.В. Непрерывная экологизация образовательного процесса // Материалы всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», 31.10-1.11 2019. Томск, 2019. С. 114-115.
3. Габер И.В. «Зеленые аксиомы» как средство интеграции содержания образования // Материалы всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», 31.10-1.11 2019. Томск, 2019. С.125-127
4. Коновалова Т.Ю. Методические разработки занятий из зарубежных источников в контексте целей устойчивого развития // Материалы всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», 31.10-1.11 2019. Томск, 2019. С. 165-167.

5. Денисов В.В. Экология города / В.В. Денисов, А.С. Курбатова, И.А. Денисова, В.Л. Бондаренко, В.А. Грачев, В.А. Гутенев, Б.А. Нагнибеда / Под. ред. В.В. Денисова. М.: ИКЦ «Март», Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2008. 832 с.

© *Петрищева Т.Ю., Усачева И.Н., 2023.*